

INNOVATSION TA'LIM MUXITIDA O'QUVCHILAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALASI

G. T. Eshova

Navoiy viloyati Pedagoglarni yangi
metodikalarga o'rgatish milliy markazi.
O'zbekiston.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot davrida fanning ta'lim bilan integratsiyasi, uning sifati va samaradorligini xalqaro talablar darajasiga yetkazish muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda amalga oshiriladigan muhim tadbirlar qatorida ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish vazifalari belgilangan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'lim oluvchilarning har tomonlama rivojlanishlari uchun ta'lim muassasalarida o'qitish va tarbiyalash jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va uslublarini joriy qilish hamda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish – zamon talabi ekanligini ta'kidlaganlar [2. 163-b]. Bu esa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar bilish jarayonini sifat va samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish masalasining dolzarbligi tobora ortib borayotganligidan dalolat beradi.

Ta'lim sohasida faoliyat samaradorligini oshirish orqali o'quvchilarning bilish faolligini yanada rivojlantirishga erishish zamonaviy didaktikaning bosh masalalaridan biri bo'lib, ta'lim oluvchi shaxsiga va individualligiga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari, usullari va vositalarini ishlab chiqish zarurligi bilan izohlanadi.

Xozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kuchayib bormoqda. O'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi. Zamonaviy va innovatsion ta'limning talabi o'quvchilarga imkon qadar kuproq bilim berish emas, balki ularni o'z-o'zidan o'rganishga, olingan ma'lumotlar bilan ishlay olishga o'rgatishdir.

Ta'limiy faoliyat psixologik-pedagogik shart-sharoitlar asosida shakllangan optimal o'qitish omillari kompleksidir. Maktablarda o'qitish texnologiyalari o'zining zamonaviyligi va maqsadga muvofiqligidan kelib chiqib ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llaniladi. O'qitish texnologiyalari dars maqsadidan kelib chiqib o'qituvchi

tomonidan tanlanadi va rejalashtirilgan natijaga erishishni ta'minlaydi. Mazkur jarayonda qo'llaniladigan didaktik topshiriqlar, savollar, o'quv materiallari anik maqsadga yo'nalgan holda tanlanadi.

O'quv jarayonini tashkil etish va uning samaradorligini, ta'sirchanligini oshirishda didaktik vaziyatlarni oldindan loyihalashtirish maqsadga muvofiq xisobladi. Buning uchun o'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil etishda ta'lim oluvchilarning bilish faolligini oshirishga qaratilgan yondashuvni amalga oshirishlari talab qilinadi.

Maktab o'quvchisining shaxsiy samaradorligi deganda odob-axloq me'yorlariga rioya qilgan holda dars, darsdan tashqari va maktabdan tashqari faoliyatlarda o'z intellektual, ma'naviy-axloqiy va jismoniy imkoniyatlarini qo'llab amalga oshiradigan faoliyati nazarda tutiladi [3. 152-b].

Faollik tushunchasiga pedagogika, sotsiologiya va psixologiyada bir-biridan farqli bo'lgan hodisa sifatida qaraladi:

1. *individning muayyan faoliyati bilan belgilanganligi;*
2. *sustlikka teskari, dolzarb faoliyat shart bo'lmagan holat, ba'zan esa faoliyatga tayyorlik;*
3. *tashabbuskorlik, sub'ekt o'z tashabbusi bilan harakat qilish [5. 805-b].*

Biz "o'quvchilarning bilish faolligi" deganda o'quvchilarining o'quv materiallarini o'zlashtirish, borliq va uning ob'ektiv qonuniyatlarini o'rganish va tushunish jarayonidagi faolligini nazarda tutamiz.

O'quvchilarning bilish jarayonini faollashtirish muammosini hal etish uchun o'quv materiallarining nazariy darajasi va amaliy imkoniyatlarini boyitish, mavzuga oid qiziqarli ma'lumotlarni izlash yo'llari bilan tanishtirib o'zini o'zi rivojlantirish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish kerak. Bu esa, o'z o'rnida, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini joriy etilishini taqozo qiladi. Ushbu tamoyilga asosan, dars o'quvchilarning individual xususiyatlari – tafakkur turi va tezligi, afzal ko'radigan diqqat va xotira tizimlari hamda ma'lumotlarni qabul qilish va o'zlashtirish jarayoninig o'ziga hosliklarini xisobga olib tashkil etilishi nazarda tutiladi [4. 30-b].

Ta'lim jarayonining o'quvchi shaxsiga va individualligiga yo'naltirilishini o'quvchilarning bilish faolligini ta'minlash hamda o'quv faoliyatlari samaradorligini oshirishning muhim shartlardan biri xisoblanadi.

O'quvchining shaxsiy samaradorligi o'z oldiga qo'ygan maqsadlari va bu yo'lda erishgan natijalarining o'zaro nisbati bilan belgilanadi. Agar o'quv faoliyati

davomida erishgan natijalari o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi bilan mutanosib bo‘lsa, u holda o‘quvchining shaxsiy faoliyati samarali, deb hisoblanadi.

Ta‘lim jarayonini individuallashtirish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashi hamda, shular bilan bir qatorda, o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogikaga oid kasbiy malaka talablariga javob berishlari va ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan innovatsion texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanishlari orqali o‘quvchilarda bilish folliligini oshirishga, ularda tashabbuskorlik, ijodkorlik kabi fazilatlarni shakllantirishga va o‘quv guruxlarida ijodiy muhit yuzaga kelishiga zamin yaratiladi. Buning uchun o‘qituvchi bolalarning individual xususiyatlarini neyropedagogik diagnostika qilish va dars jarayonida diagnostika natijalaridan optimal darajada foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak. Bu esa, o‘z navbatida o‘qituvchilardan yanada yuqori darajadagi didaktik kompetentlikni talab qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni / — URL: <https://lex.uz/docs/4312785>
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: “O‘zbekistan”, 2017.
3. Gulyamov D.R. va boshq. Pedagogik diagnostika va korreksiya (darslik). – Navoiy, 2022.
4. Gulyamov D.R. Bilish jarayoni faolligi va neyropedagogik tadqiqotlar talqini / “Pedagogika” J., №5, 2015. –B. 29-35.
5. Satliqov G‘.R., Xudoynazarov E.M. O‘quvchilarning o‘quv-bilish faolligini rivojlantirishga ta’sir etuvchi muhim omillar // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, July 2022. –P. 800-805. Volume 2, Scientific Journal Impact Factor / www.oriens.uz